

РОЗВИТОК СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ДЖ.РОДАРІ

Розвиток словесної творчості має відбуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дитини, творчої активності. Тому, у роботі з дітьми старшого дошкільного віку доцільно застосовувати інноваційні технології, які ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні думками тощо.

Як зазначає І.М. Дичківська, слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати освітньо-виховного процесу [1, с. 23].

Саме інноваційні методи дають змогу під час проведення занять з розвитку мовлення, літературних занять створити таке розвивальне середовище, в якому формується соціальна компетентність, розвивається світогляд, зв'язне мовлення, характер дитини. Освітній процес організовується так, що діти мають змогу вчитися співпрацювати, формувати свої власні ідеї та думки, навчаються творчо мислити, фантазувати.

Використання інноваційних підходів в розвитку словесної творчості сприяє реалізації мети, передбачає розвиток в дошкільників інтересу і бажання працювати над збагаченням лексичного запасу, розвитком мовлення, дає можливість розвивати вміння порівнювати, говорити по суті і переконливо.

Важливим етапом у розвитку словесної творчості є робота з основними способами складання казок за методикою Джанні Родарі. Відомий італійський казкар створив цілу майстерню юних казкарів-аматорів. Сам учитель, Джанні Родарі, усе своє життя присвятив розвитку творчості дітей: від зовсім маленьких до школярів різного віку [3].

Джанні Родарі дав нове життя самому жанру літературної казки. Він невимушено приніс у казку сучасне життя з його незвичними для казки проблемами [4].

Особливе значення має книга Д.Родарі «Грамматика фантазії. Введення в мистецтво придумування історій», про яку письменник, як сам він зізнавався, мріяв більше тридцяти років [3]. Автор учить дорослих грати з дітьми – фантазувати, придумувати, складати. У книзі описано оригінальну методичну систему,

спрямовану на розвиток відповідних здібностей дітей, подано велику кількість рекомендацій, придатних для реалізації як на спеціальних заняттях, так і під час виконання самостійних завдань творчого характеру під час дозвілля. Італійський письменник і педагог розробив поняття «бінома фантазії», яке, за його версією, є первинним елементом художньої творчості. Методична система Дж. Родарі спрямована на те, щоб стимулювати створення дітьми «біномів фантазії» і подальше розгортання їх в оригінальні літературні сюжети. Під «біномом фантазії» письменник розумів поєднання несумісних словесних форм, що сприяє активізації дитячої уяви. «У «біномі фантазії» слова беруться не в їх звичайному значенні, а вивільнюються із мовного ряду, у якому вони фігурують повсякденно. Вони «одивнені», «зміщені», вихоплені і витають на небаченому досі небосхилі» [2, с. 235]. Для цього «необхідно, щоб два слова розділялися певною дистанцією, щоб одне було відчужене від іншого, щоб їхнє сусідство було незвичним, – тільки тоді уява змушено активізується, намагаючись встановити між вказаними словами спорідненість, створити єдине, у цьому випадку фантастичне, ціле, в котрому обидва чужорідних елементи могли б співіснувати» [2, с.236].

Ряд розділів книги присвячений аналізу структури казки і різних способів її побудови. «Грамматика фантазії» Дж. Родарі переведена на багато мов. Ідея, що лежить в основі «Грамматики», проста: вона зводиться до того, що уява не є привілеєм деяких, а те, що нею наділені усі. «Грамматика фантазії» стала посібником для італійських педагогів і студентів, що займаються дитячою психологією і методикою викладання [3].

Розвиток мовлення, формування творчих здібностей відбувається й під час переробки відомих казок. Для цього існує багато можливостей. Дж. Родарі пропонує вводити у старі сюжети нові персонажі або предмети. Поява нового героя може перевернути фабулу твору. З'являться нові змістові ходи, які дошкільникам буде цікаво розвивати. Наприклад, для початку додаткових героїв чи предмети, які треба ввести в сюжет, називає педагог, а пізніше діти вигадуватимуть тих, кого б вони хотіли бачити у відомих їм фантастичних історіях.

За схожою схемою застосовується прийом, названий італійським письменником «Салат із казок» [3]. Це завдання полягає в тому, щоб об'єднати, переплести різні сюжети і, як наслідок, створити щось оригінальне. У таких творах можуть зустрітися Кіт у Чоботях і Баба Яга, Фарбований Лис та Микита Кожум'яка. Що з цього вийшло – хай додумають діти. Корисний результат застосування цього прийому полягає в тому, що контамінуючи різні вже відомі казкові сюжети, діти обов'язково роблять свій творчий винахід: виникає літературний текст, у якому по-новому трактуються характери традиційних казкових персонажів та подій. Цікавим варіантом переробки казок є зміна внутрішніх якостей героїв із одного знака на інший. Злі Червона Шапочка, Білосніжка, бременські музиканти, Котигорошко або добрі Вовк, Снігова Королева, Змії, Баба Яга надають невичерпні можливості для дитячої творчості. Учні залучаються до гри зі старими образами і сюжетами.

Старі казкові сюжети дозволяють виводити універсальні змістові схеми для подібних творів. Як стверджує Дж. Родарі, будь-яку відому і популярну казку можна перевести в площину абстрактних категорій, схематичних утворень [3].

Методи та прийоми використання технології Дж.Родарі з дітьми дошкільного віку у різних видах діяльності можуть бути такі:

- в художньо-мовленнєвій діяльності: Салат з казок, Казка в заданому ключі, Перебріхування казки, Рольові діалоги, Казка на виворіт, Книга протиріч, Фантастичний аналіз казкових персонажів, Ланцюжок подій тощо;
- в зображувальній діяльності: Кольорові казки, Емпатійне оповідання, Біном фантазії, Я – герой казки, Введення в казку нового об'єкта, тощо;
- в довідлі: Емпатійне оповідання, Рольові діалоги, Конструювання загадок.

На розвиток творчої уяви дітей спрямовані такі прийоми, як «Фантазери», «Салат із казок», «Книга протиріч», «Що було б, коли...?», «Конструювання загадок», «Біном фантазії», описані відомим італійським дитячим письменником Джанні Родарі у книзі «Грамматика фантазії».

На думку Дж. Родарі, казки допомагають виховати розум дитини, оскільки вони є джерелом найрізноманітніших гіпотез, а також увійти в дійсність новими шляхами, пізнати світ, збагатити уяву і навчити критично сприймати світ. За його словами, уявою наділені не лише видатні індивіди, а всі. Без фантазії неможливо зробити відкриття, стати справжнім ученим, «оскільки фантазія розвиває, спонукає, рухає вперед розум».

Отже, можна виділити такі елементи технології Дж. Родарі, які він пропонує для розвитку дитячого мовлення, уяви та фантазії: «перебріхування казок», «Червона Шапочка і гелікоптер», «казки на виворіт», «а що було далі?», «салат із казок», «казка-калька», «карти Проппа», «казка у заданому ключі», «аналіз образу», «оповідання за столом», «подорож власним будинком», «іграшка як персонаж» тощо. Методична спадщина Дж. Родарі охоплює цілу низку продуктивних пропозицій для розвитку словесної творчості та творчих здібностей. Її використання в педагогічній практиці надає педагогам значну кількість додаткових можливостей в організації процесу навчання мови та розвитку мовлення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. Київ.: Академвидав, 2004. 352 с.
2. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления: практ. пособ. Минск.: Харвест, 2003. 432 с.
3. Родари Дж. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. Москва: Издательство «Прогресс», 1978. 212 с.
4. Родарі Д. Торт у небі: казка / пер. з італ. А.Собуцький; худож. В.Ігнатов. Київ.: Веселка, 1973. 78 с.: ілюстр.